

Evaluación del concreto reciclado en la estabilización de la subrasante de las vías urbanas de Ahuaycha, Pampas – 2026

Evaluation of Recycled Concrete for Subgrade Stabilization of Urban Roads in Ahuaycha, Pampas – 2026

•Kacha Huaranca, Brayán •Medina Corilloclla, Bryan Cristian

Universidad continental, Huancayo, Junin, Perú

ORCID: 0009-0004-3603-1447

Universidad continental, Huancayo, Junin, Perú

ORCID: 0000-0003-2762-0747

Resumen - La investigación realizada examinó el impacto del concreto reciclado en la estabilización de la base de las vías urbanas en Ahuaycha, Pampas. Se llevaron a cabo pruebas de humedad, análisis de la distribución de tamaños de partículas, y clasificaciones según SUCS y AASHTO, así como el Proctor Modificado y el California Bearing Ratio (CBR) en muestras de suelo recolectadas de cinco excavaciones. Después, se añadió concreto reciclado en distintas proporciones para estudiar su comportamiento. Los hallazgos mostraron que añadir un 7 % de concreto reciclado mejoró la densidad seca y la capacidad de carga del suelo, aumentando los valores de CBR en comparación con el suelo natural. Se concluyó que el concreto reciclado representa una opción técnica y ecológica eficaz para mejorar las subrasantes, promoviendo el uso de residuos de construcción y la sostenibilidad en proyectos de infraestructura vial.

Índice de términos - concreto reciclado, estabilización de subrasante, CBR, Proctor Modificado, pavimentos urbanos.

I. INTRODUCCION

El aumento de los desechos de construcción y demolición (RCD) plantea un reto ambiental por su incorrecta eliminación y el alto uso de recursos naturales. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, el reciclaje de estos desechos ayuda a minimizar el impacto ambiental, mientras que el Ministerio del Ambiente del Perú resalta su relevancia para fomentar una gestión sostenible en el ámbito de la construcción.

En Ahuaycha, una localidad de la provincia de Tayacaja, las calles urbanas muestran problemas en la capacidad de soporte de la subrasante, lo que provoca un deterioro prematuro del pavimento. Asimismo, los desechos de concreto producidos por las obras de construcción no son reutilizados, desperdiciando un material que podría mejorar las condiciones geotécnicas del terreno.

El propósito principal de este artículo es examinar cómo el concreto reciclado influye en la estabilización de la subrasante de las vías urbanas de Ahuaycha, Pampas – 2026, mediante el estudio de las características físicas y mecánicas del suelo, con el fin de identificar la dosificación ideal que aumente la capacidad portante de la subrasante y favorezca el uso responsable de los desechos de construcción.

II. MARCO TEORICO Y ANTECEDENTES

A. Conceptos fundamentales

1. *Concreto reciclado*: El concreto reciclado se genera al tratar desechos provenientes de obras de construcción y demolición, y puede ser utilizado nuevamente como un agregado en diversas áreas de la ingeniería civil. Su uso disminuye la necesidad de extraer recursos naturales y promueve una administración sostenible de los desechos de construcción. [5]

2. *Estabilización de subrasantes*: La mejora de subrasantes implica optimizar las características físicas y mecánicas del terreno a través de la adición de materiales estabilizadores, con el objetivo de aumentar su capacidad de soporte, disminuir las deformaciones y extender la durabilidad de los pavimentos. [16].

3. *Ensayo Proctor Modificado*: El ensayo Proctor Modificado ayuda a identificar la conexión entre el nivel ideal de humedad y la máxima densidad seca de un suelo que ha sido compactado. Estos factores son fundamentales para definir las condiciones apropiadas de compactación en proyectos de carreteras. [17].

4. *California Bearing Ratio (CBR)*: El análisis del Índice de Carga California (CBR) mide la resistencia del suelo ante cargas de penetración estándar. Este indicador es comúnmente empleado en el diseño de superficies pavimentadas para evaluar la calidad de la base y establecer su comportamiento estructural. [16].

B. Antecedentes de investigación

1) Estudios internacionales

✓ Campaña [3] evaluó el empleo de agregados reciclados provenientes de edificaciones colapsadas para la elaboración de concreto, concluyendo que este material presenta propiedades adecuadas para su utilización en obras civiles. Asimismo, Montiel [4] determinó que los agregados reciclados constituyen una alternativa sostenible para la fabricación de adoquines destinados a pavimentación. Por su parte, Tam et al. [5] y Silva et al. [6] señalaron que el concreto reciclado mantiene un comportamiento mecánico adecuado y representa una opción técnicamente viable para proyectos de infraestructura.

2) Estudios nacionales

✓ Chiclayo [8] evaluó la influencia del concreto reciclado en la estabilización de una subrasante,

demostrando mejoras en la capacidad portante del suelo. De igual manera, Huamani-Arango [9] concluyó que la incorporación de residuos de concreto incrementa el índice CBR y reduce la plasticidad del suelo. Paredes Huamán [12] también evidenció mejoras en las propiedades geotécnicas de la subrasante mediante la incorporación de concreto reciclado.

III. MATEMATICA METODOLOGICA

A. Tipo y diseño de investigación

El artículo que se presenta es el resultado de un estudio aplicado, enfocado en analizar la utilización de concreto reciclado como opción para mejorar la subrasante de las calles urbanas. Se utilizó un diseño experimental, donde se examinó cómo distintos porcentajes de concreto reciclado afectan la capacidad de carga del terreno. Además, la investigación tiene un enfoque transversal, con un objetivo explicativo y un análisis comparativo entre el suelo natural y las mezclas que han sido estabilizadas.

B. Materiales y Preparación

- ✓ Los materiales empleados fueron suelo de subrasante obtenido de cinco calicatas ubicadas en las vías urbanas del distrito de Ahuaycha, provincia de Tayacaja, y concreto reciclado proveniente de residuos de construcción, el cual fue triturado y tamizado hasta obtener una granulometría adecuada para su incorporación al suelo.
- ✓ Posteriormente, se prepararon mezclas con diferentes porcentajes de concreto reciclado (7 %, 9 % y 11 %), las cuales fueron homogenizadas y acondicionadas para la ejecución de los ensayos de laboratorio, siguiendo los procedimientos establecidos por las normas técnicas correspondientes.

IV. RESULTADOS

Se cuenta con los resultados técnicos

Tabla 01: Resultados del análisis granulométrico por lavado

TAMIZ	ABERTURA (mm)	% Pasa				
		C1	C2	C3	C4	C5
Nº 4	4.760	57.5	63.9	59.87	59.77	68.9
Nº 10	2.000	50.5	55.87	52.4	52.4	61.4
Nº 20	0.834	48.5	49.95	50.88	49.5	55.33
Nº 40	0.420	47.5	48.95	49.87	47.8	53.32
Nº 60	0.250	32.5	37.33	34.87	32.3	43.8
Nº 100	0.149	9.2	14.03	11.57	9.1	20.5
Nº 200	0.075	5.8	9.34	8.16	5.5	17.1

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 1 presenta los resultados del análisis granulométrico por lavado de las calicatas C1, C2, C3, C4 y C5. Los porcentajes de material pasante evidenciaron variaciones en la distribución de partículas, con valores entre 57.5 % y 68.9 % en el tamiz N.º 4 y entre 5.8 % y 17.1 % en el tamiz N.º 200. Estos resultados permitieron caracterizar el suelo y establecer su clasificación geotécnica para la evaluación de la subrasante.

Nº de Calicata	% Concreto Reciclado	Densidad seca Máxima (gr/cm ³)	Humedad Óptima (%)
C-1	7%	2.063	7.56
	9%	2.094	8.38
	11%	2.107	6.45
C-4	7%	2.061	7.54
	9%	2.093	8.39
	11%	2.107	6.47

Tabla 02: Clasificación según ASSHTO Y SUCS

Fuente: Elaboración propia

CALICATA	CLASIFICACION ASSHTO	CLASIFICACION SUCS
C-1	A-1-B(0) Excelente a bueno	SP-SM Arena pobremente gradada
C-2	A-1-B(0) Excelente a bueno	SP-SM Arena pobremente gradada
C-3	A-1-B(1) Excelente a bueno	SP-SM Arena limosa
C-4	A-1-B(0) Excelente a bueno	SP-SM Arena pobremente gradada
C-5	A-1-B(1) Excelente a bueno	SP-SM Arena limosa

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 2 presenta la clasificación de las muestras de suelo según los sistemas AASHTO y SUCS. De acuerdo con AASHTO, todas las calicatas fueron clasificadas como A-1-b, indicando un material de buena a excelente calidad para pavimentos. Según el sistema SUCS, las muestras corresponden a suelos tipo SP-SM, con ligeras variaciones en el contenido de limo entre las calicatas evaluadas.

La Tabla 4 presenta los resultados del ensayo Proctor Modificado en las mezclas de suelo estabilizadas con 7 %, 9 % y 11 % de concreto reciclado. Los resultados muestran un incremento de la densidad seca máxima conforme aumenta el porcentaje de concreto reciclado, mientras que el contenido óptimo de humedad presentó ligeras variaciones entre las mezclas evaluadas.

Tabla 05: Resultado del ensayo CBR

Nº de Calicata	Ensayo de CBR	Material Natural	PORCENTAJE DE CONCRETO REICLADO		
		SN	SN+7%	SN+9%	SN+11%
C-1	CBR (100% MDS) 0.1"	26.5	84.6	89.9	78.2
	CBR (95% MDS) 0.1"	19.7	67	82.2	70.6
C-4	CBR (100% MDS) 0.1"	26.1	83.9	89.2	78.5
	CBR (95% MDS) 0.1"	19.4	67.3	82.3	70.9

Fuente: Elaboración propia

Tabla 03: Calicata Densidad Seca

CALICATA	DENSIDAD SECA MAXIMA (gr/cc)	CONTENIDO OPTIMO DE HUMEDAD (%)
C1	1.971	9.38
C2	1.941	8.01
C3	1.968	9.51
C4	1.977	9.32
C5	1.983	9.82

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 3 presenta los resultados del ensayo Proctor Modificado realizado en las muestras de suelo de las calicatas C1, C2, C3, C4 y C5. La densidad seca máxima varió entre 1.941 gr/cc y 1.983 gr/cc, mientras que el contenido óptimo de humedad osciló entre 8.01 % y 9.82 %. Estas variaciones reflejan el comportamiento de compactación del suelo y proporcionan parámetros para la evaluación de la subrasante.

La Tabla 5 presenta los resultados del ensayo California Bearing Ratio (CBR) en el suelo natural y en las mezclas estabilizadas con 7 %, 9 % y 11 % de concreto reciclado. Los resultados evidencian un incremento de la capacidad de soporte respecto al suelo natural, alcanzándose los mayores valores de CBR con la incorporación del concreto reciclado. Asimismo, los valores obtenidos al 100 % de la Máxima Densidad Seca (MDS) fueron superiores a los registrados al 95 %, confirmando la influencia del grado de compactación en el comportamiento de la subrasante.

Tabla 04: Resultado del análisis del ensayo Proctor Modificado + Concreto reciclado

V. DISCUSION

Los resultados del contenido de humedad y del análisis granulométrico evidenciaron ligeras variaciones entre las muestras evaluadas, permitiendo caracterizar el suelo de la zona de estudio. Estos resultados concuerdan con lo señalado por Noriega y Villarreal [16], quienes indican que estos ensayos constituyen parámetros fundamentales para evaluar el comportamiento geotécnico del suelo y definir su aptitud para proyectos viales.

Por otro lado, los resultados del ensayo Proctor Modificado mostraron que la incorporación de concreto reciclado incrementó la densidad seca máxima y modificó

el contenido óptimo de humedad, mejorando las condiciones de compactación del suelo. Este comportamiento coincide con lo expuesto por Llique [17], quien afirma que una adecuada relación entre la humedad y la compactación permite alcanzar un mejor desempeño geotécnico del suelo.

VI: CONCLUSIONES

La incorporación de concreto reciclado influyó positivamente en la estabilización de la subrasante de las vías urbanas de Ahuaycha, mejorando las propiedades físicas y mecánicas del suelo. De acuerdo con los resultados obtenidos, la dosificación del 7 % representó la alternativa más adecuada para el mejoramiento de la subrasante.

La caracterización geotécnica permitió clasificar el suelo como SP-SM según el sistema SUCS y A-1-b de acuerdo con AASHTO, identificándolo como un material granular con condiciones favorables para su utilización en obras viales.

Los ensayos de Proctor Modificado y CBR evidenciaron que la incorporación de concreto reciclado incrementó la densidad seca máxima y la capacidad portante del suelo, demostrando que este material constituye una alternativa técnica y ambientalmente viable para la estabilización de subrasantes y el aprovechamiento de residuos de construcción.

VII: RECOMENDACIONES

Se sugiere evaluar la adición del 7 % de concreto reciclado como una opción para la estabilización de subrasantes con propiedades geotécnicas parecidas a las del área de Ahuaycha, debido a la mejora que ofrece en la capacidad de carga del terreno.

Además, es importante realizar un estudio físico y mecánico del suelo antes de mezclar el concreto reciclado, con el objetivo de establecer la mezcla más adecuada para cada obra vial.

Por último, se aconseja llevar a cabo futuras investigaciones que analicen cómo se comporta el concreto reciclado en diversos tipos de suelo y en distintas condiciones operativas, incluyendo evaluaciones técnicas, económicas y ambientales que faciliten su uso en proyectos de infraestructura vial.

APENDICE

En este estudio se emplearon normas técnicas ASTM, NTP y el Manual de Ensayo de Materiales del MTC para garantizar la confiabilidad de los resultados. Se realizaron ensayos de contenido de humedad, análisis granulométrico, límites de Atterberg, clasificación geotécnica (SUCS y AASHTO), Proctor Modificado (ASTM D1557 – NTP 339.141 – MTC E115) y California Bearing Ratio (CBR) (ASTM D1883 – NTP 339.145 – MTC E132). Los datos obtenidos permitieron evaluar la influencia del concreto reciclado en la estabilización de la subrasante de las vías urbanas de Ahuaycha.

RECONOCIMIENTO

REFERENCIAS

- [1] Agencia Europea de Medio Ambiente. *Construction and demolition waste: challenges and opportunities in a circular economy* [en línea]. Luxemburgo: Publications Office of the European Union, 2020. [consulta: 08 de mayo de 2026]. Disponible en: <https://www.eea.europa.eu/publications/construction-and-demolition-waste-challenges>
- [2] Ministerio del Ambiente del Perú. *Gestión de residuos sólidos en el Perú* [en línea]. Lima: MINAM, 2018. [consulta: 08 de mayo de 2026]. Disponible en: <https://www.minam.gob.pe/gestion-de-residuos-solidos/>
- [3] CAMPAÑA, J. *Elaboración de concreto utilizando agregado grueso reciclado de las edificaciones colapsadas por el terremoto en Pedernales* [en línea]. Tesis de grado. Ecuador: Universidad Técnica de Ambato, 2017. [consulta: 08 de mayo de 2026]. Disponible en: <https://repositorio.uta.edu.ec/>
- [4] MONTIEL, J. *Uso de agregados reciclados para la fabricación de adoquines que se puedan utilizar en la pavimentación de calles, avenidas y pasos peatonales* [en línea]. Tesis de maestría. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2017. [consulta: 08 de mayo de 2026]. Disponible en: <https://repositorio.unam.mx/>
- [5] Vivian W. Y. Tam et al. *Properties of recycled aggregate concrete and its applications in construction* [en línea]. Artículo científico. 2018. [consulta: 08 de mayo de 2026]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/>
- [6] Jorge de Brito; Ravindra K. Dhir y SILVA, R. *Performance of recycled aggregate concrete: A review* [en línea]. Artículo científico. 2019. [consulta: 08 de mayo de 2026]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/>
- [7] KISKU, N. et al. *A critical review on recycling of construction waste in concrete* [en línea]. Artículo

científico. 2017. [consulta: 08 de mayo de 2026]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/>

[8] CHICLAYO, D. *Influencia del concreto reciclado en la estabilización de subrasante en el camino vecinal La Soledad-Chicama, 2023* [en línea]. Tesis de grado. Perú: Universidad César Vallejo, 2024. [consulta: 08 de mayo de 2026]. Disponible en: <https://repositorio.ucv.edu.pe/>

[9] Felipe Huamani-Arango. *Estabilización de suelo arcilloso con residuos de concreto para el mejoramiento de la subrasante de una vía* [en línea]. Artículo científico. Perú, 2017. [consulta: 08 de mayo de 2026]. Disponible en: <https://revistas.ulima.edu.pe/>

[10] QUISPE, J. *Mejoramiento de suelos de subrasante mediante el uso de residuos de construcción en zonas urbanas* [en línea]. Tesis de grado. Perú: Universidad Nacional de Ingeniería, 2021. [consulta: 08 de mayo de 2026]. Disponible en: <https://cybertesis.uni.edu.pe/>

[11] ROJAS, M. *Uso de materiales reciclados en la estabilización de subrasantes para pavimentos urbanos* [en línea]. Tesis de grado. Perú: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2020. [consulta: 08 de mayo de 2026]. Disponible en: <https://repositorioacademico.upc.edu.pe/>

[12] PAREDES HUAMÁN, L. A. *Mejoramiento de la subrasante mediante la incorporación de residuos de concreto reciclado en vías urbanas de la ciudad de Ayacucho* [en línea]. Tesis de grado. Ayacucho: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 2022. [consulta: 08 de mayo de 2026]. Disponible en: <http://repositorio.unsch.edu.pe/>

[13] HERNÁNDEZ SAMPIERI, R.; FERNÁNDEZ COLLADO, C. y BAPTISTA LUCIO, P. Metodología de la investigación [en línea]. 6.^a ed. México: McGraw-Hill Education, 2014. [consulta: 13 de junio de 2026]. Disponible en: <https://www.mheducation.com>

[14] MURILLO, F. J. Investigación aplicada [en línea]. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2008. [consulta: 13 de junio de 2026]. Disponible en: <https://www.uam.es>

[15] HERNÁNDEZ SAMPIERI, R.; FERNÁNDEZ COLLADO, C. y BAPTISTA LUCIO, P. Metodología de la investigación [en línea]. 6.^a ed. México: McGraw-Hill Education, 2014. [consulta: 13 de junio de 2026]. Disponible en: <https://www.mheducation.com>

[16] NORIEGA, J. y VILLARREAL, J. Estudios geotécnicos aplicados a la ingeniería vial [en línea]. 2020. [consulta: 14 de junio de 2026]. Disponible en: <https://www.scielo.org>

[17] LLIQUE, R. Mecánica de suelos aplicada a la ingeniería civil [en línea]. 2003. [consulta: 14 de junio de 2026]. Disponible en: <https://www.google.com>

Biografía Autor(es):

Brayan Kacha Huarancca. Nació en Ayacucho, Perú.

Estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Continental sede Huancayo del año 2026. Actualmente, se desempeña como topógrafo.

Bryan Cristian Medina Corilloclla. Nació en Huancayo, Perú.

Estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Continental sede Huancayo del año 2026.

Actualmente, se desempeña como asistente de proyectos.